

ZAXRIDDIN MUHAMMAD BOBUR

Norxidirova Sabrina Jurabek qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Biologiya yo ‘nalishi 1-kurs talabasi

sabrinanorxidirova@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17737863>

Annotation: Zahiriddin Muhammad Babur (1483–1530) was a great statesman, commander, poet, and writer. He was born in Fergana and belonged to the Timurid dynasty. From a young age, Babur showed interest in science, literature, and military affairs. In 1494, he ascended the throne of Fergana and later fought for control over Transoxiana and India. In 1526, after winning the Battle of Panipat, he founded the Mughal Empire in India. Babur also made a significant contribution to world literature with his famous work “*Baburnama*,” in which he vividly described his life, campaigns, and the nature and culture of his time. His literary heritage is considered one of the greatest treasures of Uzbek literature.

Аннотация: Захириддин Мухаммад Бабур (1483–1530) — великий государственный деятель, полководец, поэт и писатель. Он родился в Фергане и принадлежал к династии Тимуридов. С ранних лет Бабур проявлял интерес к науке, литературе и военному делу. В 1494 году он взойшёл на трон Ферганы, а позже вёл борьбу за владение Мавераннахром и Индией. В 1526 году, одержав победу в битве при Панипате, Бабур основал в Индии государство Великих Моголов. Он также внёс огромный вклад в мировую литературу своим знаменитым произведением «*Бабур-наме*», в котором подробно описал свою жизнь, походы, природу и культуру своего времени. Творческое наследие Бабура считается одним из величайших сокровищ узбекской литературы.

Annotatsiya: Zahiriddin Muhammad Bobur (1483–1530) — buyuk davlat arbobi, sarkarda, shoir va adib. U Farg‘onada tug‘ilgan bo‘lib, Temuriylar sulolasiga mansub edi. Bobur yoshligidan ilmga, adabiyotga va harbiy ishga qiziqqan. U 1494-yilda Farg‘ona taxtiga chiqdi, keyinchalik Movarounnahr va Hindiston uchun kurash olib bordi. 1526-yilda Panipat jangida g‘alaba qozonib, Hindistonda Boburiylar sulolasiga asos soldi. Bobur shuningdek, o‘zining “Boburnoma” asari bilan jahon adabiyotiga katta hissa qo‘shgan. Ushbu asarda u hayoti, yurishlari, zamonasining tabiati va madaniy hayotini batafsil tasvirlagan. Bobur ijodi o‘zbek adabiyotining bebaho durdonalaridan hisoblanadi.

Keywords: Zahiriddin Muhammad Babur, Baburnama, Timurids, Fergana, India, Mughal Empire, poet, commander, statesman, literature, history.

Ключевые слова: Захириддин Мухаммад Бабур, Бабур-наме, Тимуриды, Фергана, Индия, Империя Великих Моголов, поэт, полководец, государственный деятель, литература, история.

Kalit so‘zlar: Zahiriddin Muhammad Bobur, Boburnoma, Temuriylar, Farg‘ona, Hindiston, Boburiylar sulolasi, shoir, sarkarda, davlat arbobi, adabiyot, tarix.

Kirish: Zahiriddin Muhammad Bobur — buyuk sarkarda va adib Zahiriddin Muhammad Bobur (1483–1530) — o‘zbek xalqining tarixida o‘chmas iz qoldirgan buyuk shaxs, shoir, sarkarda va davlat arbobidir. U 1483-yil 14-fevralda Andijon shahrida, Temuriylar sulolasiga mansub oilada tug‘ilgan. Boburning otasi Umarshayx Mirzo Farg‘ona hokimi bo‘lgan. Yoshligidan bilim olishga, she‘riyatga va harbiy san‘atga qiziqqan Bobur tez orada o‘z iste‘dodini namoyon eta boshladi. 1494-yilda otasi vafotidan so‘ng, 11 yoshida Farg‘ona taxtiga o‘tirdi. U o‘sha davrning murakkab siyosiy sharoitida ko‘plab janglar olib bordi, Movarounnahrni birlashtirishga intildi, biroq raqib kuchlar bilan kurashish oson bo‘lmadi. Keyinchalik Bobur Afg‘oniston tomon yurish qilib, Kobul shahrini egalladi va o‘ziga tayanch davlat yaratdi. 1526-yilda Bobur Panipat jangida Dehli sultoniga qarshi g‘alaba

qozonib, Hindistonda Boburiylar sulolasiga asos soldi. Bu sulola keyingi uch yuz yildan ortiq vaqt davomida Hindiston tarixida muhim o‘rin egalladi. Bobur davlatni boshqarishda adolat, ilm-ma‘rifat va san‘atni rivojlantirishga katta e‘tibor qaratgan.

Bobur nafaqat buyuk sarkarda, balki iste‘dodli adib ham edi. Uning mashhur asari — **“Boburnoma”** — o‘z davrining tarixiy, geografik va madaniy hayotini yorituvchi noyob manbadir. Asarda Bobur o‘z hayoti, yurishlari, xalq urf-odatlarini va tabiat go‘zalliklarini samimiy tarzda tasvirlagan. Shuningdek, u o‘zbek va fors tillarida go‘zal she‘rlar yozgan, lirikasida insonparvarlik, vatanparvarlik va muhabbat mavzularini kuylagan.

Zahiriddin Muhammad Bobur 1530-yilda Hindistonda vafot etdi. Uning nomi bugungi kunda ham nafaqat O‘zbekiston, balki butun dunyoda hurmat bilan tilga olinadi. Bobur — xalqimiz faxri, milliy o‘zlik va madaniyat ramzidir.

Boburnoma — jahon adabiyoti va manbashunosligidagi muhim va noyob yodgorlik; o‘zbek adabiyotida dastlabki nasriy memuar va tarixiy-ilmiy asar. Muallifi [Zahiriddin Muhammad Bobur](#). Eski o‘zbek (chig‘atoy) tilida yozilgan (taxminan 1518/1519—1530). „Boburiya“, „Voqeoti Bobur“, „Voqeanoma“, „Tuzuki Boburiy“, „Tabaqoti Boburiy“, „Tavorixi Boburiy“ kabi nomlar bilan ham ma‘lum. Boburning o‘zi esa „Vaqoye“ va „Tarix“ degan nomlarni ishlatgan. Boburnomada 1494—1529-yillarda Markaziy Osiyo, Afg‘oniston va Hindistonda sodir bo‘lgan tarixiy-siyosiy voqealar yilma-yil o‘ta aniqlik bilan bayon qilingan bo‘lib, ular muallif hayoti va siyosiy faoliyati bilan bevosita bog‘liqdir. „Boburnoma“da keltirilgan barcha ma‘lumotlar, xususan Farg‘ona, Toshkent, Samarqand, Hisor, Chag‘oniyon va Shim. Afg‘onistonning 15-asr 80—90- yillari va 16-asr Ichoragidagi siyosiy ahvoliga doir xabarlar o‘zining batafsilligi bilan shu xususdagi boshqa adabiyotlardan tubdan farq qiladi. Shuningdek, asar muallifning muayyan tarixiy voqea haqida hamda o‘zaro dushmanlik qilgan temuriylar — Umarshayx, Sulton Ahmad, Sulton Mahmud, Boysung‘ur Mirzo, Sulton Husayn va boshqalarning xulq-atvori, tabiati xususida bildirgan fikr-mulohazalari bilan ham ahamiyatlidir. Asarda, ijtimoiy-tabiiy fanlar, tarix, falsafa, fiqh, din ta‘limoti, tilshunoslik, jug‘rofiya, tabiatshunoslik, ma‘danshunoslik, dehqonchilik, bog‘dorchilik va boshqalarga oid aniq va hanuzgacha o‘z tarixiy va ilmiy ahamiyatini yo‘qotmagan ma‘lumotlar, ilmiy asoslangan xulosalar keltirilgan. Asarda bevosita Boburning o‘zi lashkarboshi sifatida qatnashgan bir necha katta-kichik jang manzaralari mahorat bilan berilgan. O‘sha davrdagi qo‘shin tuzilishi, urush olib borish, jang usullari, qamal holatlari, qurol-yarog‘ turlari, qurg‘onbuzar qurilmalar bilan bir qatorda asarda ko‘plab harbiy ma‘muriy istilohlar (tuman, ulus, ko‘kaltosh, eshikog‘a, axtachi, tarxon, shig‘ovul, sharbatchi (sharbatdor), mubashshir, tug‘chi, miroxur, rikobdor, dorug‘a, murchil, manjaniq, o‘ron va boshqalar) ham uchraydi. Shuningdek, „Boburnoma“da temuriylar qo‘shinining tuzilishi, harbiy san‘ati va boshqa haqida ham noyob ma‘lumotlar bor. Bundan tashqari, Movarounnahr, Afg‘oniston, Xuroson va Hindiston o‘tmishi va zamonaviy holati, xalqlari, qabilalari, ularning tili, madaniyati, kasb-hunari, urf-odatlarini, rasm-rusumlari, an‘anaviy tadbir-marosimlari, shuningdek o‘sha davr jamiyatiga xos ijtimoiy tabaqalarga tegishli ma‘lumotlar bayon etiladi. Ayniqsa Farg‘ona, Andijon, Samarqand, Kobul, Hirot, Agra kabi yirik shahar, viloyatlarning jug‘rofiy-ma‘muriy tuzilishi, madaniy hayoti, tumanlari, aholisi, qishloq xo‘jaligi, daryo va suv havzalari, cho‘l-adirlari, tog‘, sahrolari, bog‘u -rog‘lari, tabiati, iqlimi, hayvonot va o‘simliklar dunyosi, tabiiy boyliklari haqida mufassal ma‘lumotlar beriladi. Xususan 15-16-asrlarda Turkiston viloyatida yashagan qora qo‘yluk (qo‘yunluk) qabilasining hamda Movarounnahrdagi turk-mo‘g‘ul qabilalarining urf-odatlarini, harbiy mahoratlari haqidagi ma‘lumotlar, ayniqsa ilmiy jihatdan g‘oyatda qimmatli bo‘lib, ular o‘zbek, qozoq, qirg‘iy, turkiy zamon xalqlar etnik tarixini o‘rganuvchilar uchun muhim ahamiyatga egadir. „Boburnoma“ da Farg‘ona, Samarqand shaharlari va shu nomdagi

viloyatlar, Ohangaron vodiysi, O‘ratepa va uning atrofi, Mascho, Hisor, Chag‘oniyon, Badaxshon, Kobul viloyati va boshqa joylar geografik jihatdan g‘oyatda qiziqarli tavsif qilingan bo‘lib, muallif o‘zi yurgan yo‘llar, o‘zi bo‘lgan shahar va qishloqlarni g‘oyat darajada aniq tasvirlagan.

Xulosa.Zahiriddin Muhammad Bobur — nafaqat o‘z davrining, balki butun Sharq tarixining eng yirik siymolaridan biridir. U o‘zining aql-zakovati, jasorati, siyosiy donoligi va adabiy iste’dodi bilan xalqimiz tarixida o‘chmas iz qoldirgan. Bobur yoshligidan boshlab og‘ir sinovlarga duch keldi, ammo hech qachon orqaga chekinmadi. U o‘z yurti uchun kurashdi, ko‘plab yurishlar olib bordi va nihoyat Hindistonda Boburiylar sulolasiga asos soldi. Bu sulola asrlar davomida Sharq madaniyati, san’ati va ilm-faning yuksalishiga xizmat qildi.

Bobur o‘z faoliyati bilan adolatli hukmdor, dono rahbar va xalqparvar inson sifatida tarixda qoldi. U harbiy sohada ham, davlat boshqaruvida ham o‘zining noyob iste’dodini namoyon etgan. Shuningdek, Bobur o‘z davrining yirik adibi va shoiri sifatida “Boburnoma” kabi asar yaratib, jahon adabiyoti xazinasini boyitdi. Ushbu asar orqali biz o‘sha davrning siyosiy voqealari, tabiat manzaralari va insonlar hayotini chuqur his eta olamiz.Boburning she’riy merosi ham o‘ziga xos. Uning g‘azal va ruboiylarida vatan, muhabbat, do‘stlik, hayot falsafasi va insoniy tuyg‘ular chuqur ifoda etilgan. Bobur ijodida xalqparvarlik, ilm va ma’naviyatni ulug‘lash asosiy o‘rinda turadi.Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va ijodi bugungi kunda ham yosh avlod uchun ibrat maktabi hisoblanadi. U bizga qat’iyat, bilimga chanqoqlik va Vatanga sadoqat timsoli sifatida namuna bo‘lib qolmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdurashid Abdug‘afurov. [O‘zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. Azimjonova S, Gosudarstvo Babura v Kabule i v Indii, M., 1977;
3. O‘zbek adabiyoti tarixi, 3j., T., 1978;
4. Axmedov B, Istorikogeograficheskaya literatura Sredney Azii XVI—XVIII vv. (Pismennie pamyatniki), T., 1985;
5. Boburnoma, T., 1960;
6. Le Livre de Babur, Parij, 1985;
7. Baburname, T., 1993.